

**TALABALARNING “AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI KASBIY FAOLIYATDA
QO‘LLASH” BO‘YICHA ELEKTRON O‘QUV DAFTARINI LOYIHALASHTIRISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502512>

Abdumo'minov Burxonjon Sunnatillo o'g'li

*Nizomiy Nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Ta'limda axborot
texnologiyalari mutaxassisligi*

1 bosqich – magistri

E- mail : abdumominovburxon5@gmail.com

Annotatsiya: *Maqolada bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash vositasi sifatida elektron o'quv daftarini loyihalash va ishlab chiqish texnologiyasi ko'rsatilgan. Mazkur texnologiyaning oliy o'quv yurtlarining o'quv jarayoniga tatbiq etilishi axborot ta'lim makonida talabalarning o'quv va bilish faoliyatini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *elektron o'quv daftarini loyihalash, axborot ta'lim maydoni, o'quv faoliyati, elektron o'quv muhiti, o'quv faoliyati.*

Hozirgi vaqtda oliy o'quv yurtlarining o'quv jarayoniga elektron o'quv daftarini loyihalash va o'quv qo'llanmalarini yaratish va joriy etish muammosi faol ishlab chiqilmoqda. Elektron o'quv daftarini loyihalash nafaqat o'quv maqsadi vositasi, balki o'qituvchi va talaba o'quv jarayonining sub'ektlari bo'lgan axborot ta'lim makonining to'liq huquqli tarkibiy qismidir. Amaldagi turli xil axborot-kommunikatsiya texnologiyalari didaktik tizimning turli tarkibiy qismlarini birlashtirishni talab qiladi va elektron elektron o'quv daftarini loyihalash nafaqat o'quv maqsadi vositasi, balki o'qituvchi va talaba mavjud bo'lgan axborot ta'lim makonining to'liq huquqli tarkibiy qismiga aylantiradi. o'quv jarayonining ikkala sub'ekti hisoblanadi. O'qituvchi va talaba bu makonda muloqot qilib, umumiy muammoni hal qiladigan teng huquqli sub'ektlar guruhini tashkil qiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, elektron elektron o'quv daftarini loyihalashni o'quv muhiti, kasbiy ijodiy faoliyat muhiti, bilimlarni to'plash muhiti va kognitiv axborot manbai sifatida qarash mumkin.

Axborot ta'lim makonida o'quv faoliyatini maqsadli rivojlantirish muammosini tahlil qilish shuni ta'kidlashga imkon beradi: yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash tizimining sifatini oshirish yangi axborot va an'anaviy ta'lim texnologiyalarini o'zida mujassamlashtirgan elektron ta'lim vositalaridan foydalanish hisoblanadi. Serdyukovning ta'kidlashicha, elektron darslik - bu " ma'lum bir tarzda tashkil etilgan, belgilangan maqsadlarga erishish uchun mo'ljallangan, qoida tariqasida, o'qituvchi

nazorati ostidagi fan bo'yicha kursni o'rganish jarayonida qo'llaniladigan o'quv materiallari tizimi [1]".

A.A.Andreev elektron darslik deganda "o'quv faniga oid didaktik, uslubiy va axborot-ma'lumotnoma materiallarini, shuningdek, bilimlarni o'z-o'zini egallash va o'quv faoliyati natijalarini kuzatish uchun ulardan kompleks foydalanish imkonini beruvchi dasturiy ta'minotni o'z ichiga olgan kompyuter o'qitish tizimi" deb ta'riflaydi [2]".

Ushbu maqolada elektron o'quv daftarini loyihalash ta'lim sub'ektlarini axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda har xil turdagi o'quv materiallari bilan ta'minlaydigan, shuningdek, axborotda o'z-o'zini o'rganish va o'zini o'zi boshqarish uchun sharoit yaratadigan elektron o'quv vositasi sifatida ko'rib chiqiladi.

1 Po'lat E.S., Petrov A.E. Elektron darslikka qo'yiladigan umumiy talablar, Internet texnologiyalari asosida yaratilgan //http://www.ioso.ru/distant/librarv/publication/.htm.

2 Andreev A.A. Masofaviy ta'limning didaktik asoslari. [Elektron resurs] . — http://www.iet.mesi.ru/br/ogl-b.htm.

Shuni ta'kidlash kerakki, elektron darsliklar foydalanishning texnologik platformasi bilan ajralib turadi. Shu asosda elektron darsliklar avtonom, tarmoqli va kompleksli deb farqlanadi.

Elektron darsliklar oflayn va onlayn rejimlarda fikr-mulohazalarni tashkil etish, ta'lim va dasturlarni boshqarish imkonini beradi hamda o'quvchining individual ta'lim traektoriyasidan o'tish jarayonida uning kognitiv faoliyatini inobatga oladi.

O'quv jarayonida elektron o'quv darsliklardan foydalanish, amaliyot shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularda o'z-o'zini ta'lim jarayoniga motivatsiyani shakllantiradi, bo'lajak mutaxassislarning ijodiy o'zini namoyon qilishlari uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minlaydi, psixologik muammolarni bartaraf etadi.

Elektron o'quv daftarini loyihalashni yaratishda nafaqat tashkiliy-moliyaviy muammolar, balki uslubiy va texnologik muammolar ham mavjud bo'lib, ular elektron ta'lim vositalarining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi. Shuni ta'kidlash kerakki, elektron elektron o'quv daftarini loyihalashni yaratishda o'quvchilar tomonidan o'quv materialini yetarli darajada individual idrok etish va tushunishni ta'minlash katta ahamiyatga ega. Shu sababli, har bir talaba o'zining individual ta'lim yo'lini tanlashini amalga oshirish uchun o'quv materialini har bir darajadagi asosiy va o'zgaruvchan komponentlarni o'z ichiga olgan murakkablikning turli darajalarida taqdim etilishi kerak.

Xulosa: Maqolada axborot ta'lim makonida ta'lim sub'ektlarining samarali ta'lim faoliyatini amalga oshirish vositasi sifatida elektron o'quv daftarini loyihalash va ishlab

chiqish texnologiyasi bilan bog'liq bir qator masalalar muhokama qilindi. Elektron o'quv daftarini loyihalash o'zining asosiy uslubiy xususiyatlari tufayli o'quv jarayonini sezilarli darajada boyitishi mumkin. Oliy o'quv yurtlarida elektron o'quv daftarini loyihalash hamda ularni muammoni hal qilish uchun jahon tajribasini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan, ta'lim tizimini tartibga solish bilan chambarchas bog'liq bo'lgan milliy standartlar to'plami kerak. Standartlarga rioya qilish elektron ta'lim vositalarini, xususan, elektron o'quv daftarini loyihalashni joriy etish va keng qo'llashda muvaffaqiyatga erishishning zaruriy shartidir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Andreev A.A. Masofaviy ta'limning didaktik asoslari. [Elektron resurs] . — <http://www.iet.mesi.ru/br/ogl-b.htm>.
 2. Bashmakov A.I., Bashmakov I.A. Kompyuter darsliklari va o'qitish tizimlarini ishlab chiqish. - M.: "Filin" axborot-nashriyot uyi, 2003. -616 b.
 3. Gritsenko V.I., Kudryavtseva S.P., Kolos V.V. Masofaviy ta'lim: nazariya va amaliyot. - Kiev: Ilmiy fikr. - 2004. - 375 b.
 4. Kameneva T.M. Biznes ingliz tili elektron darsligining didaktik tamoyillari // Fan va zamonaviylik: Sat. ilmiy ishlaydi. - Kiev, 2005. - 48-son.- S. 49-58.
 5. Kameneva T.N. Kelajakdagi menejerlarning mustaqil darsdan tashqari ishi uchun biznes ingliz tili elektron darsligi // Pedagogik jarayon: nazariya va amaliyot: Sat. ilmiy ishlaydi. - Kiev, 2006. - Nashr. 3. - S. 115-127.
 6. Kameneva T.N. Bo'lajak menejerlarga elektron darslikdan foydalangan holda ingliz tilida yozma biznes aloqalarini o'rgatish metodikasi: muallif. dis. nomzodlik darajasi uchun. ped. fanlar: spetsifikatsiya. 13.00.02/ T.N. Kamenev. - K., 2010 yil- 21 s.
 7. Koval T.I., Sysoeva S.A., Sushchenko L.V. Oliy maktab o'qituvchilarini tayyorlash: Pedagogik faoliyatda axborot texnologiyalari: O'quv qo'llanma. - K.: Ed. KNLU markazi, 2009. - 280 p.
 8. Mashbits E. I. Ta'lim tizimidagi dialog / E. I. Mashbits, V. B. Andrievskaya, E. Yu. Komissarova. - K.: Oliy maktab, 1989. - 184 b.
- Foydalanilgan adabiyotlar